

PANDANGAN HINDU TERHADAP *BHRUNAHATYA*: TINJAUAN ETIS DAN SPIRITUAL TENTANG ABORSI

HINDU PERSPECTIVES ON BHRUNAHATYA: ETHICAL AND SPIRITUAL VIEWS ON ABORTION

I Ketut Sumerta

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI

k.sumerta@gmail.com

Abstrak

Aborsi atau pengguguran kandungan, yang dalam istilah Hindu disebut dengan *bhrunahatya*, merupakan salah satu persoalan etika yang mendapat perhatian serius dalam ajaran Hindu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *bhrunahatya* dalam perspektif agama Hindu berdasarkan sumber-sumber kitab suci dan susastra Hindu. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari kitab suci Hindu, susastra keagamaan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-interpretatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ajaran Hindu kehidupan manusia dimulai sejak terjadinya konsepsi, yaitu ketika atman bersatu dengan unsur material sehingga membentuk embrio sebagai makhluk hidup yang memiliki identitas spiritual. Oleh karena itu, janin dipandang sebagai individu yang harus dihormati dan dilindungi. Tindakan *bhrunahatya* dikategorikan sebagai himsa karma karena menghilangkan hak hidup makhluk yang sedang menjalani proses kelahiran kembali sesuai hukum karma. Berbagai kitab suci Hindu menegaskan larangan terhadap *bhrunahatya* serta mengajarkan pentingnya perlindungan terhadap ibu hamil dan janin dalam kandungan. Pencegahan *bhrunahatya* dapat dilakukan melalui pengendalian diri, pendidikan moral dan seksual yang berlandaskan dharma, serta peningkatan kesadaran akan konsekuensi karma dari setiap perbuatan. Dengan demikian, *bhrunahatya* dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip ahimsa dan dharma sehingga harus dihindari demi menjaga kesucian kehidupan.

Kata Kunci: *bhrunahatya*, aborsi, Hindu, ahimsa, karma, janin.

Abstract

Bhrunahatya or abortion is one of the ethical issues that receives serious attention in Hindu teachings. This study aims to examine the concept of bhrunahatya from the perspective of Hinduism based on Hindu scriptures and religious literature. The research employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected from Hindu sacred texts, religious literature, books, and relevant scholarly articles, and were analyzed using descriptive-interpretative techniques. The findings reveal that, according to Hindu teachings, human life begins at conception, when the atman unites with material elements to form an embryo as a living being possessing a spiritual identity. Therefore, the fetus is regarded as an individual who deserves respect and protection. Bhrunahatya is classified as himsa karma because it deprives a living being of its right to life while undergoing the process of rebirth in accordance with the law of karma. Various Hindu scriptures

explicitly prohibit bhrunahatya and emphasize the importance of protecting pregnant women and unborn children. The prevention of bhrunahatya can be achieved through self-control, moral and sexual education based on dharma, and greater awareness of the karmic consequences of human actions. Thus, bhrunahatya is considered an act that contradicts the principles of ahimsa and dharma and should be avoided in order to preserve the sanctity of life.

Keywords: *bhrunahatya, abortion, Hinduism, ahimsa, karma, fetus.*

PENDAHULUAN

Kehidupan merupakan anugerah Tuhan yang memiliki nilai sakral dalam ajaran Hindu. Seluruh makhluk hidup dipandang sebagai manifestasi kekuatan Brahman yang dihidupi oleh atman sebagai unsur spiritual yang abadi. Oleh karena itu, setiap bentuk kehidupan, baik yang telah lahir maupun yang masih berada dalam kandungan, memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi. Pandangan ini melahirkan prinsip *ahimsa*, yaitu sikap tidak menyakiti atau tidak melakukan kekerasan terhadap makhluk hidup lain, yang menjadi salah satu landasan utama etika Hindu (Radhakrishnan, 2008). Melalui prinsip tersebut, umat Hindu diajarkan untuk senantiasa menghargai kehidupan sebagai bagian dari pelaksanaan dharma dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif Hindu, awal kehidupan manusia tidak dimulai pada saat kelahiran, melainkan sejak terjadinya konsepsi atau pembuahan. Filsafat Samkhya menjelaskan bahwa kehidupan terbentuk melalui pertemuan antara *purusa* (roh) dan *prakerti* (materi), sehingga embrio yang terbentuk bukan sekadar kumpulan sel biologis, melainkan telah menjadi entitas hidup yang memiliki dimensi spiritual (Maswinara, 2006). Sejalan dengan hal tersebut, kitab Ayur Weda menerangkan bahwa terbentuknya janin memerlukan tiga unsur utama, yaitu sperma, ovum, dan kehadiran atman yang memasuki rahim sesuai dengan hukum karma. Dengan demikian, sejak proses pembuahan terjadi, janin telah dipandang sebagai individu yang memiliki identitas dan perjalanan karmanya sendiri.

Berbagai sumber pustaka Hindu memberikan penjelasan mengenai keberadaan dan kesadaran janin dalam kandungan. Dalam Wisnu Purana dijelaskan bahwa jiwa yang berada di dalam rahim tetap memiliki kesadaran dan mengalami berbagai kondisi selama masa perkembangan janin. Bahkan beberapa kisah dalam Itihasa menunjukkan bahwa janin memiliki kemampuan menerima pengalaman dan pengetahuan sejak berada dalam kandungan, sebagaimana tergambar dalam kisah Abimanyu dalam Mahabharata. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Hindu tidak memandang janin sebagai benda atau bagian tubuh semata, melainkan sebagai makhluk hidup yang telah memiliki keberadaan spiritual yang patut dihormati dan dilindungi (Mani, 1989; Lipner, 1989).

Atas dasar pemahaman tersebut, tindakan menggugurkan kandungan atau aborsi dalam ajaran Hindu dikenal dengan istilah *bhrunahatya*. Secara etimologis, istilah ini berarti pembunuhan terhadap janin yang masih berada dalam kandungan. Berbagai kitab suci dan susastra Hindu menggolongkan *bhrunahatya* sebagai perbuatan yang bertentangan dengan dharma karena menghilangkan hak hidup

mahluk yang sedang menjalani proses kelahiran kembali sesuai hukum karma. Manusmriti, Sarasamuccaya, Slokantara, dan berbagai Purana secara tegas menyebutkan bahwa *bhrunahatya* merupakan dosa yang membawa akibat moral dan spiritual bagi pelakunya (Pudja, 2003; Kajeng, 2003). Bahkan dalam beberapa pustaka, tindakan tersebut disejajarkan dengan bentuk-bentuk pelanggaran berat terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan.

Selain melarang tindakan *bhrunahatya*, kitab-kitab suci Hindu juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap ibu hamil dan janin. Atharvaveda memuat berbagai mantra yang berisi doa keselamatan bagi ibu dan bayi yang dikandungnya, serta harapan agar janin dapat tumbuh dan lahir dengan sempurna. Demikian pula berbagai Purana dan Dharmasastra memberikan pedoman mengenai perilaku yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ibu selama masa kehamilan demi menjaga kesehatan fisik, mental, dan spiritual janin yang dikandungnya (Debroy, 2001). Banyaknya ajaran yang menekankan perlindungan terhadap kehidupan dalam kandungan menunjukkan bahwa Hindu memberikan perhatian yang sangat besar terhadap keberlangsungan hidup seorang anak sejak masa pranatal.

Di era modern, persoalan aborsi menjadi semakin kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan perkembangan teknologi kesehatan. Kehamilan yang tidak direncanakan, pergaulan bebas, tekanan ekonomi, kekerasan seksual, serta perubahan pola hidup masyarakat sering kali menjadi alasan yang melatarbelakangi tindakan aborsi. Kondisi tersebut memunculkan berbagai perdebatan mengenai hak reproduksi, kebebasan individu, dan nilai moral yang menyertainya. Namun demikian, dalam perspektif Hindu, persoalan ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang biologis atau sosial semata, melainkan juga dikaitkan dengan hukum karma, kewajiban moral (*dharma*), serta penghormatan terhadap kesucian kehidupan.

Kajian mengenai *bhrunahatya* menjadi penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pandangan Hindu terhadap status janin, konsekuensi moral dari tindakan aborsi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya tindakan tersebut. Pemahaman yang benar mengenai ajaran Hindu diharapkan mampu memperkuat kesadaran etis umat dalam menghormati kehidupan sekaligus menjadi landasan dalam menghadapi berbagai persoalan moral yang muncul di tengah perkembangan masyarakat modern.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep *bhrunahatya* dalam perspektif agama Hindu melalui telaah terhadap sumber-sumber kitab suci dan literatur Hindu. Kajian ini difokuskan pada pembahasan mengenai status janin menurut ajaran Hindu, kedudukan *bhrunahatya* sebagai bentuk *himsa karma*, ajaran perlindungan terhadap kehidupan dalam kandungan, upaya pencegahan tindakan *bhrunahatya*, serta dampak moral dan spiritual yang ditimbulkan bagi individu maupun masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konsep *bhrunahatya* dalam perspektif agama Hindu melalui penelaahan berbagai sumber tertulis. Data penelitian terdiri atas data primer berupa kitab suci dan susastra Hindu, seperti *Atharvaveda*, *Bhagavadgita*, *Manava Dharmasastra*, *Sarasamuccaya*, *Slokantara*, *Kausitaki Upanisad*, serta beberapa Purana, dan data sekunder berupa buku, artikel ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan tema aborsi dan etika Hindu.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan status janin, konsep *himsa karma*, perlindungan kehidupan dalam kandungan, dan *bhrunahatya*. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif-interpretatif, yaitu mendeskripsikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam sumber pustaka dan menafsirkan makna filosofis serta etis yang terkandung di dalamnya. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi kitab suci, susastra Hindu, dan literatur akademik sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep *bhrunahatya* dalam ajaran Hindu.

PEMBAHASAN

1. Status Janin Menurut Pandangan Hindu

Menurut filsafat *Samkhya*, suatu kehidupan akan terbentuk apabila terjadinya penyatuan antara *purusa* (roh) dan *prakerti* (badan materi). Dalam proses penciptaan manusia, penggabungan antara *purusa* dan *prakerti* terjadi ketika proses pembuahan. Setelah terjadi proses pembuahan, terbentuklah embrio yang telah menjadi entitas hidup karena telah terjadi perkembangan dan mengalami pertumbuhan (Maswinara, 2006:161).

Dalam kitab *Ayur Weda*, dikatakan bahwa untuk bisa terjadi proses pembuahan (konsepsi), tidak cukup hanya diperlukan unsur biologi (sperma dan sel telur). Kombinasi dari sel sperma, sel telur dan prinsip kehidupan (*atman*), yang kemudian tertanam dalam rahim seorang wanita, menjadi embrio. Embrio adalah terbentuk dari *akasa* (ether), *wayu* (udara), *teja* (sinar), *apah* (air) dan *pertiwi* (bumi). Dengan demikian embrio adalah gabungan dari *Panca Maha Bhuta* dengan kesadaran (jiwa) yang terbentuk ketika terjadi proses pembuahan. Sehingga dengan demikian embrio telah memiliki jiwa bersamaan dengan terjadinya konsepsi (pembuahan) dalam rahim. Karena jiwa memasuki tubuh bersama dengan karma masa lalunya, maka setiap embrio telah memiliki identitas unik, tidak lagi merupakan bagian tubuh ibunya tetapi menjadi pribadi yang berbeda.

Dalam *Wisnu Purana* seperti yang disebutkan dalam *Puranic Ensiklopedia* (Mani, 1989:279) dijelaskan kesadaran di dalam rahim:

"Sebuah jiwa individu, yang memiliki badan halus (*sukumaratanu*), berada dalam rahim ibunya (*garbha*), yang dijiwai dengan berbagai macam kotoran (*mala*). Dia tinggal di sana sedang dilipat dalam membran yang mengelilingi janin. . . Dia mengalami sakit parah. . . sangat tersiksa dan mengambil makanan dari tubuh ibunya. . . dia tidak mampu dengan leluasa menggerakkan anggota badan sendiri dan tergeletak di tengah-tengah lumpur tinja dan urin. Ia tidak dapat bernafas. Namun, ia diberkati dengan kesadaran (*sacaitanya*) dan dengan demikian memiliki memori dari ratusan kelahiran sebelumnya, ia berada dalam rahim ibunya dengan berusaha keras, ia terikat oleh perbuatan sebelumnya".

Janin tidak hanya sepotong daging tetapi makhluk hidup yang memiliki "pengalaman kesadaran". Janin menderita "*garbha-duhkha*" (penderitaan dalam kandungan) karena bisa mengingat kehidupan sebelumnya dan terjebak dalam lingkaran *karma* dan kelahiran kembali. Janin sadar dan mengingat semua karma masa lalunya tetapi trauma kelahiran akan menghapus semua kenangan tersebut. (Lipner 1989:67). Bukti dari kesadaran janin dapat ditemukan dalam kisah *Mahabharata*, adalah Abimanyu, putra Arjuna. Dia mempelajari bagaimana cara masuk formasi *Cakrawayu* dari ayahnya sejak dia berada di dalam kandungan ibunya. Ketika Subadra mengandung, Arjuna menceritakan kepadanya bagaimana cara menerobos masuk *Cakrawayu* namun ketika Arjuna menguraikan bagaimana cara keluar, Subadra tertidur sehingga tidak mendengarkan apa yang disampaikan oleh suaminya. Karena kejadian ini, Abimanyu hanya tahu bagaimana cara menerobos masuk *Cakrawayu* namun tidak bisa keluar.

Setelah proses pembuahan, maka tercipta individu baru. Individu yang berbeda dengan ibunya. Karena itu, harus diingat bahwa janin bukanlah bagian dari tubuh wanita. Memang benar sel telur itu keluar dari tubuh ibunya, dan selama belum keluar dari indung telurnya maka ia merupakan bagian dari tubuh sang ibu. Akan tetapi, begitu sel telur itu dibuahi, ia menjadi entitas yang lain sama sekali, dan bukan bagian dari ibunya. Sejak pembuahan, si janin sudah mempunyai kode genetik yang lain. Ia sama sekali lain dengan bapaknya dan ibunya. Percampuran kromosom dari bapak-ibunya yang sama-sama menyumbangkan separuh untuk anaknya tersebut, ternyata membentuk seorang manusia yang unik, yang tidak ada duanya. Ia adalah keunikan golongan darah, struktur tulang, wajah, kepribadian dan sebagainya.

2. *Bhrunahatya* Merupakan *Himsa Karma*

Pandangan bahwa *bhrunahatya* adalah pelaksanaan otonomi pribadi seorang wanita untuk mengatur tubuhnya sendiri, menentukan sendiri apa yang baik dan buruk untuk tubuhnya adalah sangat keliru karena janin bukanlah merupakan bagian dari tubuh ibunya. Dia adalah individu yang berbeda dari ibunya. Sehingga tindakan *bhrunahatya* dapat disamakan dengan suatu pembunuhan (perbuatan *himsa karma*). *Bhrunahatya*, menurut *Purana*

termasuk *Panca Pataka* (lima tindakan terburuk). Adapun bagian-bagian dari *Panca Pataka* adalah:

1. *Brahma-hatya* yaitu pembunuhan terhadap seorang Brahmana
2. *Sisu-hatya* yaitu pembunuhan/pengrusakan terhadap janin yang belum lahir
3. *Sura-pana* yaitu minum-minuman keras
4. *Swarna-steya* yaitu mencuri emas
5. *Guru-talpa-gamana* yaitu berhubungan seks dengan istri guru

Dalam *Manawa Dharmasastra*, tindakan *bhrunahatya* dianggap suatu perbuatan dosa yang disamakan dengan dosa membunuh ksatria, waisya dan wanita brahmana. *Manawa Dharmasastra* XI.88 mengatakan: “*Memusnahkan embrio brahmana yang jenis kelaminnya belum diketahui, membunuh ksatria atau waisya yang sedang melakukan upacara yadnya menurut Weda atau wanita brahmana yang telah mandi setelah tidak suci ia harus melakukan prayascita yang sama*” (Pudja, 2003:670).

Dalam *Sarasamuccaya* sloka 234, dikatakan bahwa *bhrunahatya* merupakan salah satu jenis dosa, walaupun dijelaskan bahwa ada jenis perbuatan yang dosanya lebih besar dari pada *bhrunahatya* yaitu berkhianat kepada guru, berkhianat terhadap ibu dan bapaknya baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatannya (Kajeng, 2003:184). Jadi jelas bahwa menurut *Sarasamuccaya*, *bhrunahatya* merupakan suatu dosa sehingga tidak patut untuk dilakukan.

Dalam *Slokantara* sloka 75 disebutkan bahwa orang yang melakukan *bhrunahatya* adalah termasuk orang-orang berdosa: “*Orang yang menggugurkan kandungan, orang yang melakukan pembunuhan, orang yang memperkosa gadis, orang yang kawin sebelum saudara-saudaranya yang lebih tua, orang yang tidak tahu masa baik untuk mengerjakan sesuatu, ini semua termasuk orang-orang berdosa*”. *Bhrunahatya* tidak hanya melanggar *karma*, tetapi juga *dharma* karena memaksakan suatu kematian yang tidak wajar. *Bhrunahatya* merupakan perbuatan *himsa karma* karena merupakan tindakan yang mengarah pada bentuk penyerangan atau melukai/membunuh. *Himsa-karma*, perbuatan membunuh adalah *adharmas*, bertentangan dengan agama, dia tak pantas dilakukan oleh orang-orang yang melaksanakan ajaran-ajaran agama.

Kausitaki Upanisad membandingkan *bhrunahatya* dengan pembunuhan terhadap ibu atau ayah: “*Kemudian Indra berkata lagi: Yang lebih tinggi sesungguhnya tidaklah memilih untuk yang lebih rendah....Padaku sendiri, semuanya itu Kulakukan tanpa kehilangan sehelai rambutpun. Karena itulah dia yang mengerti Aku, tanpa melakukan pekerjaan apapun pada pihaknya, dunianya akan terluka, bukan dengan mencuri, bukan dengan membunuh janin, tidak dengan pembunuhan ibunya, tidak pula dengan pembunuhan ayahnya...*”. Jadi menurut *Kausitaki Upanisad*, *bhrunahatya* merupakan perbuatan yang sama berdosa dengan membunuh orang tua (ayah dan ibu) sehingga Indra sendiri menguruk perbuatan tersebut.

Kejahatan mengenai kejiwaan (pembunuhan, penganiayaan) merupakan suatu dosa. Demikian juga dengan tindakan *bhrunahatya* yang dengan sengaja mengambil hak hidup bayi yang masih dalam kandungan dapat disamakan dengan pembunuhan sehingga juga merupakan perbuatan dosa. Sudharta (2003:249) memberikan perincian tentang *Astadusa* (delapan jenis dosa) yaitu:

1. *Himsaka* yaitu membunuh atau menyuruh orang untuk membunuh
2. *Codaka* yaitu memaksa dengan kekerasan
3. *Bhoktah* yaitu memenuhi hawa nafsu dengan sepuas-puasnya
4. *Bhojakah* yaitu memberi makan kepada pembunuh
5. *Sakasarakah* yaitu mengikuti dan menolong pembunuh
6. *Pritikara* yaitu berhubungan erat dengan pembunuh
7. *Sthanada* yaitu memberi tempat persembunyian kepada pembunuh
8. *Tratah* yaitu memberi perlindungan kepada pembunuh

Jadi ketika seseorang melakukan tindakan *bhrunahatya*, akibat buruk yang ditimbulkannya tidak hanya akan mempengaruhi orang yang melakukannya (ibu yang mengandung) juga akan mempengaruhi keluarga, orang-orang disekitarnya serta orang-orang yang membantu pelaksanaan tindakan *bhrunahatya* tersebut. Akibat dari pembunuhan (*himsa karma*) dijelaskan dalam *Sarasamuscaya* 148 (Kajeng 2003:121):

“Akan tetapi orang yang keadaannya begini, menitis lahir menjadi manusia pada orang yang ternoda, berpenyakitan, berkelakuan jahat bertabiat menyakiti (membunuh), pendek umurlah diperoleh oleh orang yang berkeadaan demikian, hal ini adalah akibat perbuatannya (dosanya) dulu pada waktu penjelmaannya sebelum ini (yang lampau)”.

Tindakan *bhrunahatya* sebagai suatu kejahatan dipertegas oleh hukum positif di Indonesia. Dalam UU No. 22/1992 secara tegas dinyatakan bahwa “abortus atas alasan apapun tidak boleh dilakukan”. Indonesia juga sudah memiliki UU khusus yang menjelaskan soal aborsi, yakni pasal 346 KUHP. Pasal ini mengancam kaum perempuan yang menggugurkan kandungannya dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Sedangkan dalam UU Kesehatan No. 25/ 1992, menyatakan abortus hanya boleh dilakukan jika kehamilan itu mengancam jiwa sang ibu.

3. *Bhrunahatya*: Tindakan Yang Harus Dihindari

Dalam konteks Hindu, tujuan hidup sebagai manusia adalah untuk membuat kemajuan menuju pembebasan dari kelahiran kembali. Yang paling penting bagi jiwa masing-masing adalah terungkapnya takdir karma ke arah tujuan ini. Aborsi dapat menghambat terjadinya proses tersebut.

Bhrunahatya merupakan suatu tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap integritas pribadi manusia yang belum lahir. Meskipun masih berada di dalam kandungan, janin juga merupakan makhluk hidup yang

memiliki hak untuk melanjutkan kehidupannya. Tidak seorang pun, bahkan ibunya sendiri yang bisa dengan sengaja untuk mengambil hak tersebut.

Menurut teks-teks suci Weda, seorang ibu dan orang-orang disekelilingnya wajib melindungi bayi dalam kandungan. Dalam *Atharwaweda* bahkan terdapat banyak sekali mantra-mantra tentang perlindungan terhadap bayi dalam kandungan.

Atharwaweda I.11.1 berisi doa agar atman yang menjelma dapat selamat dan benar-benar lahir: *“Pada kelahiran ini, wahai Pusan, biarkanlah Artaman [sebagai] pemuja-Mu berhasil (vedhas) mengucapkan vasat untuk-Mu; biarkanlah wanita itu, benar-benar akan melahirkan, bersenang-senanglah; biarkanlah sahabat-sahabat itu telah berusaha untuk melahirkan”*.

Atharwawada I.11.2 mengatakan bahwa janin merupakan anugerah para dewa kepada seorang ibu yang memiliki keinginan untuk melahirkan: *“Empat arah dari langit juga empat dari bumi: para dewa mengirimkan bersama-sama janin itu; biarkanlah mereka membukanya di dalam keinginan untuk melahirkan”*.

Atharwaweda II.28.1 berisikan harapan agar para orang tua menjaga dan memelihara bayi mereka yang masih berada dalam kandungan agar bisa dilahirkan dengan selamat dan tumbuh menjadi dewasa: *“Hanya padamu wahai orang tua, biarkanlah anak ini tumbuh dewasa; jangan biarkan kematian yang lain, membahayakannya; seperti seorang ibu yang bijaksana di dalam pangkuannya seorang putra, biarkanlah Mitra melindunginya dari bahaya yang datang”*.

Atharwaweda VI.17.1 mengatakan bahwa rahim seorang ibu diibaratkan sebagai bumi yang menerima segala isinya, sehingga dengan demikian embrio yang dianugerahkan kepadanya agar dirawat, selayaknya bumi merawat segala isinya: *“Seperti keagungan bumi ini menerima segala isinya yang pertama, begitu juga dengan embrio itu, agar kelahiran setelah kematian”*.

Atharwaweda VIII.6.9 berisikan doa untuk menggunakan tumbuh-tumbuhan obat bagi perlindungan janin dari ancaman pembunuhan dan penganiayaan: *“Barang siapa yang membunuh bayi wanita ini atau menganiaya, wahai tumbuh-tumbuhan obat lenyapkanlah ia sama sekali demi wanita ini”*.

Atharwaweda VIII.6.18 berisikan doa untuk alat perlindungan (jimat) bagi keselamatan ibu mengandung dan janinnya: *“Barang siapa yang hendak mengganggu bakal janinmu, atau hendak membunuhnya – semoga jimat berwarna coklat ini, yang bagaikan busur nan perkasa menusuknya tepat pada jantungnya”*.

Atharwaweda VIII.6.20 berisikan doa untuk alat perlindungan (jimat) yang dikenakan dibawah pakaian seorang ibu yang sedang mengandung untuk keselamatan janinnya: *“Semoga ia tetap mempertahankan apa yang telah ditinggalkan baginya; apa yang telah ditetapkan, semoga tidak terjatuh kembali; semoga kedua jimat yang dahsyat ini, yang dikenakan dibawah pakaianmu, melindungi janin yang kau kandung”*.

Karena posisi orang yang sedang hamil sangat sensitif seperti itu, maka mereka hendaknya sangat berhati-hati di dalam melakukan kegiatan, bertindak dan berpikir sehari-harinya. Selain itu seorang ibu hamil hendaknya menghindari beberapa hal yang akan membahayakan bayi di dalam kandungannya. Di dalam kitab *Markandeya Purana* dinyatakan sebagai berikut: “*O brahmana! Wirupa (wanita pengganggu yang berwajah buruk) dan Wikati (kepribadian penyebab penyakit) secara umum bertempat tinggal di pohon besar, parit, kubu atau banteng perang dan lautan. Mereka ini selalu mengintai wanita hamil. Karena itu wanita hamil hendaknya jangan mengunjungi tempat tempat tersebut*” (Debroy, 2001:25)

Di dalam *Padma Purana* (Mani, 1989:279) juga diuraikan bahwa orang hamil hendaknya jangan mandi di sungai, mengunjungi rumah kosong, duduk di dekat rumah semut, atau mengeruk tanah dengan kukunya (khususnya mengeruk rumah semut). Dia hendaknya jangan tidur melulu dan berdiam diri. Wanita itu juga hendaknya menghindari olahraga berat, hendaknya jangan menyentuh sekam, batu bara, abu, dan tulang tengkorak. Dia sama sekali tidak boleh berargumen dengan anggota keluarga, tidak membiarkan rambutnya terurai dan jangan pernah membiarkan diri berada dalam keadaan kotor dan tidak suci. Dia hendaknya jangan tidur dengan kepala mengarah ke utara, hendaknya tidak tidur telanjang dan jangan tidur dalam keadaan kaki basah. Dia hendaknya jangan mengucapkan kata kata kasar dan juga jangan tertawa terlalu keras.

Matsya Purana (Mani, 1989:279) juga mengajarkan bahwa seorang wanita hamil tidak boleh makan di senja kala, tidak boleh berada atau tinggal di bawah pohon besar atau berteduh di bawah pohon besar. Dia hendaknya mandi dengan air hangat dicampur dengan berbagai ramuan obat obatan, hendaknya memberikan sedekah dan memuja Sri Wisnu. Dia harus menghindari berjalan kencang, menaiki tanga dan mendaki bukit. Hendaknya jangan bergadang, makan terlalu asin, asam, pedas, basi dan makanan yang sulit dicerna. Anak dari wanita yang mengikuti aturan ini akan berumur panjang dan sangat berbakat dalam berbagai hal. Sedangkan yang mengabaikan kemungkinan mengalami aborsi atau keguguran kandungan (Debroy, 2001:34).

Dalam *Manawa Dharmasastra* II.26 (Pudja, 2003: 157) dinyatakan: “*Waisikah karmabhih punyair nisekadirdwijanmanam, Karyah carira samskarah pawanah pretya ceha ca*” (Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Weda, upacara-upacara suci hendaknya dilaksanakan pada saat terjadinya pembuahan dalam rahim ibu). Dalam sloka tersebut dinyatakan bahwa seorang anak mendapat jaminan berupa upacara penyucian semenjak dalam kandungan bahkan semenjak terjadinya pembuahan di dalam rahim ibu, ditegaskan bahwa semenjak terjadi pembuahan, si anak sudah mendapatkan perhatian dan perlindungan dan orang tua serta pihak-pihak lainnya berkewajiban untuk melindungi keberadaannya.

Selanjutnya pada sloka II.28 dinyatakan: “*Garbhairhomairjata karma caudamaujini bandhanah, Baijikam garbhikam caino dwijanampamrjyate*” (Dengan upacara membakar bau-bau harum pada waktu hamil sang ibu, dengan upacara *jatakarma* (bayi waktu lahir), upacara *cauda* (upacara gunting rambut pertama), dan upacara *maunji bandhana* (memberi kalung atau gelang). Berdasarkan sloka tersebut dijelaskan bahwa seorang anak mendapat jaminan terhadap perlindungan terhadapnya semenjak si anak berada di dalam kandung si ibu, saat si anak lahir, pemotongan rambut pertama hingga pada pemberian kalung dan gelang sebagai ungkapan rasa sayang dan cinta kasih orang tua terhadap si anak.

Begitu banyaknya teks-teks dalam Weda yang menekankan perlindungan terhadap bayi dalam kandungan, sehingga dapat dikatakan bahwa *bhrunahatya* merupakan perbuatan yang sangat dilarang oleh Weda. *Bhrunahatya* merupakan perbuatan yang harus dihindari. Dengan menghindari perbuatan dosa (menyakiti, membunuh termasuk *bhrunahatya*) seseorang akan mencapai kedamaian dalam kehidupannya, seperti yang dikatakan dalam *Sarasamuscaya* 142 dan 143 (Kajeng, 2003:116):

Adalah orang yang perilakunya demikian, sekali-kali tidak menyakiti makhluk lain, tidak mengikatnya, tidak membunuhnya, melainkan hanya menyenangkannya, itulah yang diperbuatnya; orang yang demikian itu, dianggap memperoleh kebahagiaan yang tertinggi (*Sarasamuscaya* 142). Pahalanya, orang yang tidak membunuh (menyakiti) selagi ada di dunia ini, maka segala sesuatu yang dicita-citakannya, segala yang ditujunya, segala sesuatu yang dikehendaki atau diinginkanya, dengan mudah tercapai olehnya tanpa sesuatu penderitaan (*Sarasamuscaya* 143).

4. Pencegahan Tindakan *Bhrunahatya*

Dalam *Bhagawadgita* VII.11 (Maswinara, 2008:286) dikatakan:

*Balam balavatam caham kama-raga-vivarjitam
dharmaviruddho bhutesu kamo 'smi bharatarsabha*

Terjemahan:

Aku adalah kekuatan dari yang kuat, yang bebas dari keinginan dan nafsu. Pada makhluk-makhluk aku adalah keinginan yang tidak bertentangan dengan hukum (*dharma*), wahai Bharatarsabha (Arjuna).

Menurut sloka *Bhagawadgita* diatas, nafsu/keinginan (*kama*) hanya diperbolehkan untuk tujuan *dharma*, bukan hanya untuk kenikmatan. Demikian juga halnya dengan nafsu seksual, bukan dilakukan hanya untuk tujuan memperoleh kesenangan/kenikmatan, tetapi dilakukan untuk tujuan utamanya yaitu untuk menghasilkan keturunan (sesuai dengan swadharma pasangan suami istri). Tujuan seks (dalam kehidupan perkawinan) adalah melahirkan anak yang baik (suputra) untuk kepentingan masyarakat, keluarga dan dunia. jika dilakukan diluar tujuan utamanya seks adalah bertentangan dengan aturan dan peraturan kehidupan beragama.

Di jaman *Kali* seperti sekarang ini, menurut kitab-kitab *Purana*, diyakini sebagai jaman kejahatan; di mana berbohong, menipu, penyakit, dan penderitaan akan merajalela. Masih menurut kitab-kitab *Purana*, *Kaliyuga* akan menjadi zaman dimana aborsi akan merajalela. Pada umumnya, *bhrunahatya* dilakukan oleh orang-orang yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan diakibatkan karena seks bebas/terlarang. Karena mencegah *bhrunahatya* jauh lebih baik daripada melakukan *bhrunahatya*, bagi kaum muda, sebelum terlanjur berhadapan dengan permasalahan *bhrunahatya*, akan lebih baik mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang belum pantas dilakukan sehingga terhindar dari permasalahan tersebut. Disini perlu pendidikan seks yang benar, yakni tentang kehidupan seksual yang matang seperti pengetahuan tentang perubahan yang terjadi pada pria dan wanita remaja, akibat yang akan terjadi apabila melakukan hubungan seksual, serta bagaimana menjadi insan yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, keluarga, agama, lingkungan dan masyarakat. Sehingga dengan demikian, menghindari melakukan hubungan seks bebas/terlarang adalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya tindakan *bhrunahatya*.

Dalam *Manawa Dharmasasta* III.63 (Pudja, 2003:132) dikatakan:

Kuwiwahaih kriya lopair, wedanadhyayanena ca, kulanya kulam tamyanti, brahmanati kramena ca

Terjemahan:

Dengan berhubungan sex secara rendah diluar cara-cara perkawinan (brahmana wiwaha, prajapati wiwaha dan daiwa wiwaha), dengan mengabaikan upacara pawiwahan, dengan mengabaikan weda, dengan tingkah laku hina, tidak memperhatikan nasihat Sulinggih maka keluarga-keluarga besar, kaya dan berpengaruh akan hancur berantakan

Seks bebas/terlarang karena nafsu yang berlebihan hanya akan mengantarkan seseorang menuju gerbang neraka seperti dikatakan dalam *Bhagawadgita* XVI.21 (Maswinara, 2008:440):

*Tri-vidham narakasyedam dvaram nasanam atmanah
Kamah krodhas tatha lobhas tasmad etat trayam tyajet*

Terjemahan:

Gerbang menuju neraka ini yang mengatur pada kemusnahan sang roh ada tiga jenis, yaitu: nafsu, kemarahan dan ketamakan. Oleh karena itu seseorang harus melepaskan ketiganya.

Dengan menggunakan *wiweka* (kemampuan untuk membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang patut dan mana yang tidak patut, mana yang lebih dulu mana yang kemudian, mana yang baik dan mana yang buruk) seseorang hendaknya mempertimbangkan segala tindakan yang akan diperbuatnya. Karena hanya manusialah yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk seperti dikatakan dalam *Sarasamuscaya* 2 (Kajeng, 2003:8):

“Diantara semua makhluk hidup, hanya yang dilahirkan sebagai manusia sajalah, yang dapat melaksanakan perbuatan baik ataupun buruk; leburilah kedalam perbuatan baik, segala perbuatan yang buruk itu; demikianlah gunanya (pahalanya) menjadi manusia”.

Bagaimanapun, *bhrunahatya* merupakan suatu perbuatan buruk, membunuh bayi dalam kandungan termasuk perbuatan dosa sehingga dengan menggunakan *wiwaka* seseorang hendaknya dapat mencegah perbuatan tersebut. Jika seseorang melakukan hubungan seksual sehingga terjadi kehamilan, maka orang yang bersangkutan harus mengambil tanggung jawab untuk membesarkan setiap anak yang dihasilkan atau setidaknya memastikan bahwa anak dibesarkan oleh seseorang. Meskipun seandainya kehamilan terjadi karena korban pemerkosaan maupun *inses*, tetap saja adalah bukan tindakan yang bijaksana apabila dilakukan *bhrunahatya*. Tindakan *bhrunahatya* tetap saja merupakan membunuh seorang anak yang tidak berdosa. Melakukan dosa untuk memberikan reaksi terhadap dosa yang diperbuat kepada diri kita hanya akan menambah masalah.

Namun demikian, pasti ada suatu pengecualian, yaitu ketika aborsi menjadi penting untuk menyelamatkan nyawa ibu. Dalam pandangan ilmu medis, dibolehkan adanya tindakan menginduksi kelahiran selama adanya komplikasi pada kehamilan. Tujuan utamanya adalah, tentu saja, menyelamatkan ibu dan bayi. Namun, apabila dapat membahayakan nyawa, keselamatan ibu akan didahulukan, dan tindakan *bhrunahatya* mungkin dapat dibenarkan. Membunuh untuk mempertahankan hidup bukanlah tindakan *himsa karma*. Meskipun demikian, hendaknya kita harus menyikapi tindakan *bhrunahatya* ini dengan sangat hati-hati. Jangan beranggapan bahwa kita bisa melakukan pembunuhan sembarangan dengan alasan bahwa sang roh tidak pernah terbunuh meski badan materialnya terbunuh. Karena tindakan membunuh seperti ini bertentangan dengan prinsip bahwa jika suatu makhluk hidup dibunuh tanpa aturan kitab suci, itu berarti kita telah menghalangi proses evolusi sang roh makhluk hidup bersangkutan.

Pengecualian dibolehkannya tindakan *bhrunahatya* demi menyelamatkan nyawa sang ibu, dalam hukum positif di Indonesia, tertuang dalam penjelasan UU No. 23 tahun 1992 pasal 15. Pada ayat (2) Butir a: Indikasi medis adalah suatu kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu hamil dan janinnya terancam bahaya maut. Butir b: Tenaga kesehatan yang dapat melakukan tindakan medis tertentu adalah tenaga yang memiliki keahlian dan wewenang untuk melakukannya yaitu seorang dokter ahli kandungan seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan. Butir c: Hak utama untuk memberikan persetujuan ada ibu hamil yang bersangkutan kecuali dalam keadaan tidak sadar atau tidak dapat memberikan persetujuannya, dapat diminta dari semua atau keluarganya. Butir d: Sarana kesehatan tertentu adalah sarana kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan

ditunjuk oleh pemerintah. Ayat (3): Dalam Peraturan Pemerintah sebagai pelaksana dari pasal ini dijabarkan antara lain mengenal keadaan darurat dalam menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, tenaga kesehatan mempunyai keahlian dan wewenang bentuk persetujuan, sarana kesehatan yang ditunjuk.

Adanya pengecualian terhadap tindakan *bhrunahatya* karena alasan keselamatan nyawa seseorang (ibu yang mengandung), sehingga dalam teks-teks Weda juga ditemukan mantra berisikan doa pengampunan bagi seorang yang melakukan *bhrunahatya* serta ritual-ritual yang harus dijalaninya untuk membersihkan diri. Mantra-mantra tersebut diantaranya adalah:

Atharwaweda VI.113.2:

Maricirdhumām pra visānu pāpmannudārān gacchota vā nihārān, nadinām phenām anu tān vi nasya bhrunaghni duritāni mrksva

Terjemahan:

Masuklah engkau setelah biji itu, asap itu wahai kejahatan; pergilah kearah embun dan kabut; hilanglah engkau diantara riak sungai: hapuskan kesulitan, wahai Pusan, pada pembunuh janin.

Atharwaweda VI.113.3:

Dvadasadhā nihitam tritasyāpamrstam manusyenasāni, tato yadi tvā grāhirānase tām te devā brahmanā nāsayantu

Terjemahan:

Dua belas kali lipat disimpan apa yang dihapus oleh Trita – dosa-dosa manusia; jika dari itu serangan menimpamu, semoga para dewa membuatnya hilang dengan melakukan penebusan dosa.

Dua mantra *Atharwaweda* diatas merupakan doa untuk penebusan dosa. Dosa yang dilakukan akibat tindakan *bhrunahatya*, menurut mantra diatas, salah satu caranya, dapat dihilangkan dengan mandi di sungai: “*hilanglah engkau di antara riak sungai: hapuskan kesulitan, wahai Pusan, pada pembunuh janin*”.

5. Dampak Perbuatan *Bhrunahatya* Bagi Orang Yang Melakukannya

Banyak alasan atau sebab-sebab yang melatarbelakangi dilakukannya *bhrunahatya* misalnya pola hidup yang semakin permisif dimana nilai-nilai yang berkenaan dengan kehidupan seksual semakin longgar. Misalnya *sameen leven* (kumpul kebo), *free sex*/seks bebas asal suka sama suka. Ini merupakan akibat dari perkembangan dan perubahan perikehidupan modern dengan konotasinya yang dangkal dan dasar keimanan yang tipis.

Semua faktor itu menyebabkan bergesernya pandangan dan sikap orang terhadap hal ikhwal yang menyangkut nilai-nilai kehidupan. Ditambah lagi oleh perubahan kaum perempuan baik karena berlangsungnya proses emansipasi maupun karena pergeseran atau pemenuhan peran dan tugas barn sebagai pekerja dan pencari nafkah. Karenanya masalah *bhrunahatya* ini sangat berkaitan dengan pemahaman tentang moral dan etika. Di dalam *Bhagawadgita* I.4 (Maswinara, 2008:152) dinyatakan oleh Arjuna sebagai berikut :

*Adharmabhibhavat krsna pradusyanti kula-striyah
strisu dustasu varsneya jayate varna-sankarah*

Terjemahan:

Dan apabila tirani merajalela, wahai Varsneya (Krishna), para kaum wanita dari keluarga akan menjadi ternoda dan apabila kaum wanita telah ternoda, tatanan warna asrama akan menjadi kacau tidak karuan.

Kemerosotan kaum wanita di jaman *Kali* ini disebabkan oleh berbagai faktor. Misalnya dengan adanya emansipasi wanita yang berlebihan. Di zaman Weda, meskipun wanita sangat dihormati namun mereka tidak bebas seperti apa yang terjadi sekarang ini.

Dalam kaitannya dengan *bhrunahatya*, wanita yang melakukan *bhrunahatya* biasanya akan mengalami gangguan baik secara psikologis maupun secara fisik. Akibat yang ditimbulkan karena *bhrunahatya* bukan hanya berpengaruh kepada wanita yang melakukannya juga kepada ayah sang janin, keluarga, dokter/bidan/dukun yang membantu *bhrunahatya* serta lingkungan tempat tinggalnya. Tindakan *bhrunahatya* akan berakibat sangat buruk, dalam *Mahabharata*, Aswatama dikutuk oleh Krisna akan mengalami penderitaan selama ribuan tahun karena membunuh janin-janin keturunan Pandawa yang masih dalam kandungan. Secara umum, dampak dari *bhrunahatya* adalah berupa (1) Resiko kesehatan dan keselamatan fisik seperti kematian mendadak karena pendarahan hebat; kematian secara lambat akibat infeksi serius disekitar kandungan; rahim yang sobek dan kerusakan leher rahim; kanker payudara, kanker indung telur dan kanker hati; menjadi mandul/tidak bisa memiliki keturunan lagi dan sebagainya. (2) Resiko kesehatan mental dan psikologis seperti kehilangan harga diri; mimpi buruk; perasaan bersalah berkepanjangan; merasa dirinya kotor dan cunta; bahkan bisa menyebabkan percobaan bunuh diri, penggunaan obat-obatan terlarang serta tidak bisa menikmati hubungan seksual.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ajaran Hindu memandang kehidupan manusia telah dimulai sejak terjadinya konsepsi, yaitu saat *atman* bersatu dengan unsur material dan membentuk embrio dalam kandungan. Oleh karena itu, janin tidak dipandang sebagai bagian dari tubuh ibu semata, melainkan sebagai individu yang memiliki identitas spiritual, hak untuk hidup, serta perjalanan karma yang harus dihormati. Berbagai sumber kitab suci dan susastra Hindu menunjukkan bahwa keberadaan janin memperoleh perlindungan yang kuat karena kehidupan merupakan manifestasi kehendak Tuhan yang bersifat suci dan sakral.

Tindakan *bhrunahatya* atau pengguguran kandungan dalam ajaran Hindu dikategorikan sebagai *himsa karma*, yaitu perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan menghilangkan kehidupan makhluk lain. Berbagai pustaka Hindu,

seperti *Manava Dharmasastra*, *Sarasamuccaya*, *Slokantara*, dan sejumlah Purana, menegaskan bahwa *bhrunahatya* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip *ahimsa* dan *dharma* serta menimbulkan konsekuensi moral dan spiritual bagi pelakunya. Selain melarang tindakan tersebut, ajaran Hindu juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap ibu hamil dan janin melalui berbagai aturan, nasihat, serta doa-doa yang bertujuan menjaga keselamatan kehidupan dalam kandungan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pencegahan *bhrunahatya* dapat dilakukan melalui penguatan nilai-nilai moral dan spiritual, pengendalian diri, pendidikan seksual yang bertanggung jawab, serta pemahaman yang benar terhadap ajaran *dharma* dan hukum karma. Dengan demikian, *bhrunahatya* dipandang sebagai perbuatan yang harus dihindari karena bertentangan dengan tujuan luhur kehidupan manusia. Menghormati dan melindungi kehidupan sejak dalam kandungan merupakan wujud nyata pelaksanaan *ahimsa* dan *dharma* yang menjadi landasan etika Hindu dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis dan bermakna.

DAFTAR PUSTAKA

- Debroy, Bibek dan Dipavali Debroy. *Markandeya Purana*. Surabaya: Paramita, 2001.
- Kajeng I Nyoman, Dkk. *Sarasamuccaya (Dengan Teks Bahasa Sansekerta dan Jawa Kuna)*. Surabaya: Paramita, 2003.
- Lipner, Julius. 1989. *Hindus: Their Religious Beliefs and Practices*. London: Routledge.
- Mani, Vettam. (1989). *Puranic Encyclopaedia: A Comprehensive Dictionary with Special Reference to the Epic and Puranic Literature*. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers.
- Maswinara, I Wayan. 2006. *Sistem Filsafat Hindu*. Surabaya: Paramita.
- Maswinara, I Wayan. 2008. *Bhagawadgita*. Surabaya: Paramita.
- Maswinara, I Wayan. *Rgveda Samhita Sakala Sakha Mandala I, II, III*. Surabaya: Paramita, 2008
- Mehta, Rohit. *Panggilan Upanisad (The call of the Upanisad): Bertemu Tuhan dalam diri*. Penerjemah Tjok. Rai Sudharta. Denpasar: Sarad, 2005
- Oka, I Gusti Agung. *Slokantara*. Jakarta: Hanuman Sakti, 1994.
- Pudja, Gede. 2003. *Manawa Dharmasastra*. Surabaya: Paramita.
- Pudja, G, Tjokorda Rai Sudharta. *Manawa Dharma Sastra (Manu Dharmasatra atau Veda Smrti Kompedium Hukum Hindu)*. Jakarta: Pustaka Mitra Jaya, 2003.
- Radhakrishnan. *Upanisad-upanisad Utama*. Jakarta: Yayasan Parijata, 1989.
- Sudharta, Tjok Rai. 2003. *Slokantara*. Surabaya: Paramita.
- . *Veda Sruti Rg.Veda Samhita Sakala Sakha Mandala VIII, IX, X, terj.* Dewanto. Surabaya: Paramita, 2009.
- . *Atharvaveda Samhita I, terj.* Sudisatawan, I Wayan, dkk. Surabaya: Paramita, 2005.
- . *Atharvaveda Samhita II, terj.* Ivan Taniputera. Surabaya: Paramita, 2005.